

(5. Moliya-bank sohasida raqamli texnologiyalar)

**IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA XIZMATLAR
SOHASINI SOLIQ IMTIYOZLARI ORQALI
QO‘LLAB-QUVVATLASH AHAMIYATI
(RAQAMLI XIZMATLAR MISOLIDA)**

Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li,

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Tel.: +998(90) 983-46-64, E-pochta: a.akmalxon.a@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasini, xususan, raqamli xizmatlarni rivojlantirishda soliq imtiyozlarining ta’siri hamda ushbu sohaning iqtisodiyotdagi ulushi va o‘shish sur’atlari yoritilgan.

Kalit so‘z: soliqlar, IT park, raqamli xizmatlar, xizmatlar sohasi, soliq imtiyozlari.

Аннотация: В статье освещается влияние налоговых льгот на развитие сферы услуг, в частности цифровых услуг, в Республике Узбекистан, а также доля этого сектора в экономике и темпы его роста.

Ключевые слова: налоги, IT-парк, цифровые услуги, сфера услуг, налоговые льготы.

Abstract: The article covers the impact of tax incentives on the development of the services sector, specifically digital services, in the Republic of Uzbekistan, as well as the sector's share in the economy and its growth rates.

Keywords: taxes, IT park, digital services, services sector, tax incentives..

Kirish

Bugungi kunda, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishga bo‘lgan talab saqlanib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasidagi tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha qabul qilinayotgan qator normativ-huquqiy hujjatlar xizmat ko‘rsatish sohasini, shuningdek, raqamlashtirish sohasining yuqori sur’atlar bilan rivojlanishiga olib kelmoqda.

Dunyoda IT-sohasidagi xizmatlarni barqaror rivojlantirishning asosiy omillardan biri davlat tomonidan mazkur sohani qo‘llab-quvvatlashdir. Sohaning rivojlanishi davlat iqtisodiyoti rivojlanishiga katta turtki berishi mumkinligini ifodalaydi hamda barcha makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarning o‘shish sur’atlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Raqamli xizmatlarning rivojlanishi ularning taqdim etilayotgan xizmatlariga bo'lgan talabga bog'liq. Ushbu sohada esa talabning narxga nisbatan yuqori darajada o'zgaruvchanligi mavjud bo'lib, bu raqamli xizmatlar rivojida soliq siyosati to'g'ri yo'lga qo'yilganligi muhim rol o'ynaydi.

Zero, soliq yukining pasayishi raqamli xizmatlar narxiga ta'sir ko'rsatib ushbu sohani yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Ushbu mavzu doirasida mahalliy va xorijiy olimlar o'z ilmiy tadqiqot ishlarida sohani yanada rivojlantirish bo'yicha bir qator fikrlarni ilgari surishgan.

Xususan, N.V.Vasilenko "Xizmat ko'rsatish sohasining nazariy asoslarini, uni rivojlantirishning amaliy muammolari va tendensiyalarini tadqiq etgan. Unda, xizmat ko'rsatish sohasini resurslar bilan ta'minlash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan"[1].

V.B.Supyan va boshqalar "XXI asr boshidagi AQSH rivojlanish tendensiyasi va bozor modelining xususiyatlari tahlil qilingan. Unga ko'ra, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlanish yo'llari, boshqarish mexanizmlari, iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillar tahlili, davlatning iqtisodiyotdagi ishtiroki to'g'risida konseptual yondashuvlar bayon qilingan" [2].

M.A.Novikova esa tadqiqotida "Xizmat ko'rsatish sohasida marketingning asosiy fuksiyalari, xizmatlar narxining shakllanish mexanizmlari, xizmatlar bozorining holati va unda marketing tadqiqotlarini o'tkazish tartibi hamda aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarning standartlarini aniqlagan" [3].

Ayrim tadqiqotchilar tomonidan xizmat ko'rsatish sohasida bozor mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha bir qator usullar taklif qilingan. Masalan, S.N.Makarova "xizmat ko'rsatish sohasida bozor mexanizmini takomillashtirish uchun davlat xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanuvchi iqtisodiy subyektlarini qo'llab-quvvatlash, iste'molchilarni esa rag'batlantirish orqali sohada barqaror bozor mexanizmini ta'minlash usuli taklif etilgan" [4].

A.A.Poroxovskiy esa ushbu masalaga noan'anaviy tarzda yondashib, quyidagi tavsiyani bergan: "sohada bozor mexanizmini takomillashtirish uchun monopoliyaga qarshi qonun ishlab chiqish zarur" degan fikrda[5].

M. Muhammedov xizmat ko'rsatish sohasi aholining sog'lig'iga, kayfiyatiga, mehnatga munosabatiga, ishchi-xodimlarning mehnat unumdorligiga, o'z hayotidan rozilik darajasi va xursandligiga, umuman, ishlab chiqarish kuchlarining hayoti va taraqqiyotiga bevosita va sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi deb, ta'kidlab o'tgan[6].

Bizning nazarimizda, bugungi kunda xizmat ko'rsatish sohasini, xususan raqamli xizmatlar sohasini rivojlantirishda soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirishning aniq usuli mavjud emas.

Tadqiqotlar metodologiyasi

Xizmat ko'rsatish sohasini, xususan raqamli xizmatlar sohasini soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirishni metodolik o'rganish, sohaning iqtisodiy elementlarini tasniflash bo'yicha dialektik va tizimli yondashuv, qiyosiy va solishtirma tahlil, statistik yondashuv hamda guruhlash usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining 2023-yilning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, xizmatlar hajmi 470 286,5 mlrd.so'mga yetgan va bu sohada kichik tadbirkorlikning ulushi - 47,7 % ni, aholi jon boshiga xizmatlar hajmi - 12 915,6 ming so'mni hamda korxonalar va tashkilotlar ulushi – 70,7 % ni tashkil qilgan. 2023-yil yakunlariga ko'ra, YaIM tarkibida xizmatlar sohasining ulushi 41,6 % dan 43,4 % ga oshgan.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ko'rsatilgan bozor xizmatlari (1-jadval)

Xizmat turlarining nomi	Xizmatlar hajmi, mlrd. so'mda		O'sish sur'ati, % da
	2022-yil	2023 yil	
Xizmatlar – jami	357 554,5	470 286,5	113,7
<i>shu jumladan asosiy turlari bo'yicha:</i>	x	x	x
aloqa va axborotlashtirish xizmatlari	22 917,6	32 226,6	124,6
moliyaviy xizmatlar	80 431,0	106 363,8	120,6
transport xizmatlari	81 006,6	108 477,7	108,0
<i>shu jumladan:</i>			
avtotransport xizmatlari	41 318,3	51 272,7	108,4
yashash va ovqatlanish xizmatlari	11 322,8	18 327,3	112,6
savdo xizmatlari	88 847,9	110 662,4	110,2
ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar	9 674,3	12 064,3	113,3
ta'lim sohasidagi xizmatlar	15 395,7	20 418,4	122,8
sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar	6 384,2	8 441,2	111,6
ijara xizmatlari	6 444,3	7 542,6	105,2
kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar	5 842,3	7 021,5	106,6
shaxsiy xizmatlar	8 713,9	10 916,0	106,3
me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar	7 338,2	7 959,7	100,2
boshqa xizmatlar	13 235,7	19 865,0	120,6

Bu ko'rsatkichlarni, ya'ni ko'rsatilgan bozor xizmatlarining (1-jadval) o'sishini 2023-yilning dastlabki ma'lumotlari bilan o'tgan 2022-yil shu davrga nisbatan taqqoslab ko'radigan bo'lsak, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 24,6 % ga o'sishi, savdo xizmatlarining – 10,2 % ga o'sishi, transport xizmatlari – 8,0 % ga, moliyaviy xizmatlar 20,6 % ga, ta'lim xizmatlari – 22,8 % ga, yashash va ovqatlanish xizmatlari – 12,6 % ga, shuningdek, ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar – 13,3 % ga, sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar – 11,6 % ga, ijara xizmatlari – 5,2 % ga, me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar – 0,2 % ga va boshqa xizmatlar – 20,6 % ni tashkil etganligini ko'rish mumkin [7].

Raqamli xizmatlarni rivojlanishini jadallashtirish, xususan soha subyektlariga bo'lgan soliq yukini kamaytirish va ularning faoliyatini rag'batlantirish maqsadida ularga tegishli soliq imtiyozlari taqdim etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 30-iyundagi PF-5099-son Farmoni bilan Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki rezidentlari 2028-yil 1-yanvargacha bo'lgan muddatga **barcha turdagi soliqlar** va davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalarni, shuningdek ijtimoiy soliqni to'lashdan hamda belgilangan tartibda tasdiqlanadigan ro'yxatlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan, o'z ehtiyojlari uchun olib kirilayotgan uskunalar, butlovchi qismlar, detallar, uzellar, texnologik hujjatlar, dasturiy ta'minot vositalari uchun bojxona to'lovlari to'lashdan (*bojxona yig'imlaridan tashqari*) ozod etilgan [8].

Buning natijasida, mamlakatimizda 2017-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda axborot texnologiyalari sohasi sezilarli o'sishni ko'rsatmoqda. Xususan, IT Park rezidentlarining 2017-yilga nisbatan eksport hajmi **573 barobarga** oshib, 2023-yil oxiriga kelib **344 million AQSH dollarga** yetgan[9].

Shu bilan birga, 2024-yilning 3-choragi yakunlariga ko'ra, xorijga xizmat ko'rsatuvchi IT-kompaniyalar soni 936 taga yetgan (2023-yilga nisbatan sal kam 2 barobar ko'paygan). 2024 yil 3-chorak yakuni bo'yicha IT Park rezidentlarining umumiy soni 2 384 taga yetgan (*2023-yil yakunlari bo'yicha 1 652 ta kompaniyani tashkil qilgan*) (1-rasm).

1-rasm. IT Park eksporchi-rezidentlari soni to‘g‘risidagi ma’lumot [10]

Yangi 434 ta eksporchi rezidentlar orasida 223 ta kompaniya IT-xizmatlarni (*buyurtma asosida dasturiy mahsulotlar ishlab chiqish, texnik qo‘llab-quvvatlash, takomillashtirish va o‘zgartirish*) amalga oshirmoqda; 190 ta kompaniya xorijiy kompaniyalarga autsorsing va boshqa xizmatlar ko‘rsatmoqda, 21 ta kompaniya esa kreativ sanoat va GameDev sohasida faoliyat yuritmoqda.

2-rasm. IT Park eksporchi-rezidentlari soni to‘g‘risidagi ma’lumot [11]

Shuningdek, O‘zbekistondan mahsulot va xizmatlar eksporti geografiyasi sezilarli darajada kengayib, 78 ta mamlakatga yetdi. Taqqoslash uchun, 2023-yilda eksport 58 ta mamlakatga amalga oshirilgan edi (20 ta yangi mamlakat).

EKSPORT GEOGRAFIYASI

3-rasm. IT Park eksportchi-rezidentlarning eksport geografiyasi to'g'risidagi ma'lumot [12]

Umumiy eksport hajmining deyarli yarmi Shimoliy Amerika mamlakatlariga — 45% to'g'ri keladi, xizmatlar va mahsulotlarning 21 foizi Yevropa va Buyuk Britaniya mintaqalariga, 27 foizi MDH va Osiyo-Tinch okeani mintaqalariga, 6 foizi esa MENA mamlakatlariga yetkazib berilmoqda.

Kelgusida sohani xizmatlar sohasida Sohani va eksportni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamlashtirish sohasida eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2024-yil 14-oktabrdagi PF-157-sonli Farmoni imzolandi[13]¹.

Unga ko'ra, raqamlashtirish sohasidagi eksportchi korxonalar qo'llab-quvvatlashga doir farmonga ko'ra, 2028-yil 1-yanvardan **2040-yil 1-yanvargacha** bir nechta mezonlarga to'g'ri keladigan IT-park rezidentlariga soliq va bojxona imtiyozlari uzaytirildi (*QQS bundan mustasno*).

Jumladan, yillik daromadi tarkibida IT-park rezidentlari tomonidan amalga oshirishga ruxsat etilgan faoliyat turlari bo'yicha eksporti hajmi 50 foizdan ortiq bo'lgan yuridik shaxslar hamda 18 yoshdan oshgan bitiruvchilarining 50 foizdan ortiq qismi IT-park rezidenti bo'lgan eksportchi korxonalariga ishga joylashgan IT-ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchilarga ushbu imtiyoz amal qiladi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamlashtirish sohasida eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2024-yil 14-oktabrdagi PF-157-sonli Farmoni

Xulosa va takliflar

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, kelgusida soliq imtiyozlari orqali IT-sohani yanada rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish O‘zbekiston iqtisodiyotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Sohaning jadal rivojlanishi mamlakatning global IT-hub sifatidagi mavqeyini mustahkamlaydi, minglab yangi ish o‘rinlarini yaratadi, eksport salohiyatini oshiradi va infratuzilmani zamonaviylashtiradi.

Ushbu chora-tadbirlar tufayli iqtisodiyotning raqamli sektorining o‘sishi aholi turmush darajasining yaxshilanishiga va O‘zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvining kuchayishiga olib keladi, uni global biznes va innovatsiyalar uchun jozibador markazga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Василенко Н.В. Экономика туризма и сферы обслуживания. Учебник. – Москва: НИЦ ИНФРА-М., 2022. – 439 стр.
2. Супян В.Б., Бабич С.Н., Давыдов А.Ю., Зименко Р.И. Экономика США: эволюция модели и условиях глобализации. Учебник. – Москва: Магистр: ИНФРА-М., 2022. – 560 стр.
3. Новикова М.А. Основы маркетинга сферы услуг: учебное пособие. – Москва: НИЦ ИНФРА-М., 2021. – 192 стр.
4. Макарова С.Н. Развитие механизма управления рынком инфокоммуникационных услуг. 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами- сфера слуг). Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт Петербург 2021. С.40.
5. Пороховский А. А. Рыночный механизм американской экономики: роль цифровизации // США & Канада: экономика – политика – культура. – 2020. – Выпуск № 5С. 24-38.
6. Muhammedov M.M. (2009) “Xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish - ustuvor masala”. Servis jur. №1,- 47-56 b.
7. <https://stat.uz/> - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti ma’lumotlari asosida tayyorlangan.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017 yil 30 iyundagi PF-5099-son Farmoni <https://lex.uz/uz/docs/-3249651> 28.10.2024 yilda murojaat qilingan.
9. <https://it-park.uz/> - Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkining rasmiy sayti (<https://it-park.uz/index.php/uz/itpark/news/o-zbekiston-xalqaro-it-biznesning-yangi-markazi-sifatida>) 28.10.2024 yilda murojaat qilingan.
- 10, 11, 12 Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkining ochiq ma’lumotlari asosida tayyorlandi (<https://it-park.uz/uz/itpark/news/o-zbekistondan-eksport-geografiyasi-78-mamlakatga-kengaydi-3-chorak-yakunlari>) 29.10.2024 yilda murojaat qilingan.
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamlashtirish sohasida eksport faoliyati bilan shug‘ullanuvchi korxonalarini qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 14-oktabrdagi PF-157-sonli Farmoni